

Νομολογιακή Προσέγγιση

Η Έννοια
του
Γεγονότος
στο Έγκλημα
της Απάτης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΤΕΧΝΙΤΗΣ
Δικηγόρος, LL.M.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	5
2. Το Έγκλημα της Απάτης	7
Έννομο Αγαθό	7
Αντικειμενική Υπόσταση.....	8
Υποκειμενική Υπόσταση.....	11
3. Η Έννοια του Γεγονότος	12
Θεωρητική Προσέγγιση.....	12
<i>Απόψεις στη Θεωρία για την Οριοθέτηση της Έννοιας</i>	<i>12</i>
<i>Η έννοια του γεγονότος στην Ευρωπαϊκή</i>	<i>15</i>
Νομολογική Προσέγγιση	17
<i>Η χρονική τοποθέτηση του γεγονότος</i>	<i>17</i>
<i>Η στροφή της νομολογίας.....</i>	<i>19</i>
<i>Αθέτηση Υπόσχεσης & Αξιολογική Κρίση.....</i>	<i>21</i>
<i>Απίωδης Σύνδεσμος Πλάνης & Γεγονότος.....</i>	<i>25</i>
<i>Μελλοντικές Προβλέψεις.....</i>	<i>25</i>
Αντί Επιλόγου	28
Βιβλιογραφία	30
Παραπομπές	32

“Το χάρτινο χρήμα έχει το αποτέλεσμα στην Πολιτεία σας, αν έχει κάποιος, να καταστρέψει το εμπόριο, καταπιέσει τη ειλικρίνεια και να ανοίξει την πόρτα σε κάθε είδους απάτη και αδικία.”

- Γεώργιος Ουάσιγκντον

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ήδη σε μια σύγχρονη οικονομικά αναπτυσσόμενη κοινωνία όπου τα οικονομικά και επιχειρηματικά πρότυπα απαιτούν ταχύτητα, ευρύτητα και διεύρυνση των οικονομικών συναλλαγών, το έγκλημα της απάτης αποτελεί ένα εκ των πιο σημαντικών, όχι μόνο επειδή παρουσιάζει νομικό ενδιαφέρον αλλά επειδή απαντάται τακτικά στην πράξη τόσο με την παραδοσιακή του μορφή όσο και με τις παραλλαγές του. Δεδομένης, δε, της παρούσης τεχνολογικής και τηλεπικοινωνιακής προόδου η μετακίνηση περιουσίας γίνεται πολύ πιο εύκολα αναγκάζοντας τον ποινικό νομοθέτη να θεσπίσει την παραλλαγή του άρθρου 386Α η οποία μάλιστα κατά τον γράφοντα αλλά και άλλους επιστήμονες θεωρείται ήδη ελλιπής¹.

Τη σημασία της τιμώρησης του συγκεκριμένου εγκλήματος αποδεικνύει και η ίδια η ιστορία του η οποία ανάγεται στη Ρωμαϊκή περίοδο οπότε και άρχισε να σχηματίζεται για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο έγκλημα στο οποίο μάλιστα εστηρίχθηκε η μετέπειτα δογματική τακτοποίηση του².

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διασαφήνιση της έννοιας του “γεγονότος” όπως αυτή παρουσιάζεται στη νομοτυπική μορφή του εγκλήματος της απάτης στο 386 του ελληνικού ποινικού κώδικα, κυρίως από την πλευρά της νομολογίας. Η διαμόρφωση και ο προσδιορισμός της έννοιας του γεγονότος είναι καθοριστικής σημασίας στην τυποποίηση του συγκεκριμένου εγκλήματος, αφού ανάλογα με τη σημασία που θα δοθεί σε αυτήν, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τη διεύρυνση του αξιόποινου χαρακτήρα του

¹ βλ. σχετικά Γ. Νούσκαλη, Απάτη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ): Το παρελθόν και το μέλλον του άρθρου 386Α ΠΚ ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ποινική Δικαιοσύνη 2/2003 σελ. 178 κ.ε.

² Η. Γάφου, Το Έγκλημα της Απάτης, Ανατολή, 1932 σελ. 13

εγκλήματος.

Δεδομένου, δηλαδή, ότι ο πυρήνας του εγκλήματος στηρίζεται στην παρουσίαση ενός ψευδούς γεγονότος ως αληθινού είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδιοριστεί τι είναι αυτό που αποτελεί “γεγονός” κατά την έννοια του νόμου. Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει κατά καιρούς μελετηθεί τόσο από τους Έλληνες θεωρητικούς όσο και από τους Γερμανούς αφού αντιστοιχία απαντάται και στον Γερμανικό Ποινικό Κώδικα.

Έτσι, λοιπόν, δια της παρούσης εργασίας πραγματοποιείται μια μικρή έρευνα αναφορικά με κάποια ουσιώδη στοιχεία που διαμορφώνουν την έννοια του γεγονότος όπως είναι η χρονική τοποθέτηση του γεγονότος (παρόν, παρελθόν, μέλλον), το εσωτερικό (ενδιάθετη κατάσταση) ή το εξωτερικό του γεγονότος, οι προβλέψεις, οι ενδοσυμβατικές υποσχέσεις, οι αξιολογικές κρίσεις και άλλα.

2. ΤΟ ΈΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Έννομο Αγαθό

Το προστατευόμενο έννομο αγαθό στο έγκλημα της απάτης είναι κατά κρατούσα άποψη η περιουσία. Αποτελεί “παραδοσιακό” έγκλημα κατά της περιουσίας εξ’ ου και η ένταξη του στα περιουσιακά εγκλήματα του ποινικού κώδικα (άρθρο 385 κ.ε.). Ωστόσο, έχουν υποστηριχθεί και αντίθετες απόψεις οι οποίες θέλουν το έννομο αγαθό του συγκεκριμένου εγκλήματος να μην είναι μόνο η περιουσία αλλά και η εντιμότητα στις συναλλαγές, η ελευθερία διάθεσης ή η υποχρέωση στην αλήθεια³.

³ Μ. Μαργαρίτη, Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία, Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 1133

Αντικειμενική Υπόσταση

Σύμφωνα με το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ, το έγκλημα της απάτης τελεί “όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων”.

Η αξιόποινη πράξη συνίσταται στη βλάβη ξένης περιουσίας με την εν γνώση παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθών γεγονότων με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος⁴.

Έτσι για να πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απάτης, απαιτείται ο δράστης να προβεί σε μία συγκεκριμένη παραπλανητική συμπεριφορά (σε παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή σε αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων) με αποτέλεσμα να πεισθεί αυτός με τον οποίο ο δράστης έρχεται σε επαφή και εξαιτίας αυτού, ο παραπλανημένος να προβεί σε κάποια διάθεση περιουσίας με πράξη, παράλειψη ή ανοχή, η οποία να προκαλεί βλάβη της περιουσίας κάποιου.

Έτσι, ως προς την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απάτης, απαραίτητο είναι αναφερθούν τα κατωτέρω:

- Αντικείμενο τέλεσης της πράξης είναι το υλικό σύνολο της περιουσίας. Αναφορικά με τη βλάβη ξένης περιουσίας, ως περιουσία νοείται το σύνολο των αγαθών που έχουν χρηματική αξία και βλάβη νοείται ως η ελάττωση της περιουσίας ή η στέρηση ωφέλειας

⁴ Γ. Καρακώστα, Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, Αθήνα 1987, σελ. 241

από υφιστάμενο δικαίωμα⁵.

- Ακόμα, αυτή η ανωτέρω περιγραφείσα αλληλουχία συμπεριφορών θα πρέπει να είναι αιτιώδης. Θα πρέπει δηλαδή οι παραπάνω συμπεριφορές να συνδέονται μεταξύ τους με αιτιώδη σύνδεσμο⁶ ούτως ώστε από την παραπλάνηση να οδηγούμαστε στη βλάβη της περιουσίας⁷. Θα πρέπει, δηλαδή να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξης της εξαπάτησης και της πλάνης του διαθέτοντος την περιουσία, καθώς και ανάμεσα στην περιουσιακή διάθεση και την περιουσιακή βλάβη. Η βλάβη, δε, του απατημένου πρέπει να είναι το αναγκαίο, άμεσο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της πράξης, παράλειψης ή ανοχής που έχει το χαρακτήρα της περιουσιακής διάθεσης⁸.
- Είναι έγκλημα κοινό αφού υποκείμενο της τέλεσης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε.
- Πρόκειται επίσης για έγκλημα βλάβης, αφού για την ολοκλήρωση του απαιτείται να επέλθει βλάβη στην περιουσία.
- Αντίστοιχα, κατατάσσεται και στα εγκλήματα αποτελέσματος αφού ο νόμος απαιτεί να επέλθει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
- Ακόμα, το έγκλημα του 386 είναι υπαλλακτικώς μεικτό. Η παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών καθώς και η αθέμιτη απόκρυψη γεγονότων ως αληθινών συνιστούν υπαλλακτικούς τρόπους τέλεσης του εγκλήματος ωστόσο διαφέρουν μεταξύ

⁵ Καρακώστα, ό.π.

⁶ Για τις θεωρίες αιτιότητας βλ. Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό Δίκαιο, Ζ' Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα 2005, σελ. 189 επ.

⁷ Α. Κονταξή, Ποινικός Κώδικας, Τόμος Β', Αθήνα, 2000, σελ. 3454

⁸ Α. Χαραλαμπάκη, Συλλογικό Έργο, Ποινικός Κώδικας - Κατ' Άρθρο Ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 3215- 3216

τους εννοιολογικά, έτσι ώστε η ταυτόχρονη χρήση και των δύο τρόπων δεν είναι δυνατή ενώ αν κριθεί έτσι από το δικαστήριο, αυτό καταλήγει σε αντίφαση. Η απόκρυψη της αλήθειας είναι και αυτή πράξη ενέργειας ωστόσο προϋπόθετε πάντα και κάποια άλλη αθέμιτη ενέργεια του δράστη προγενέστερη ή σύγχρονη τέτοια που να συγκαλύπτεται η αλήθεια και εξαιτίας της οποίας το θύμα παραπλανείται⁹.

Αντίστοιχα, διαφέρει και η απόκρυψη των αληθινών γεγονότων από την αθέμιτη παρασιώπηση. Εδώ μιλούμε κατά κρατούσα γνώμη¹⁰ για μη γνήσιο διά παραλείψεως τελούμενο έγκλημα. Συνεπώς, απαιτείται να πληρούνται οι όροι του άρθρου 15 Π.Κ., συνεπώς απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης. Η ιδιαίτερη, δε, νομική υποχρέωση προκύπτει είτε από το νόμο, είτε από τη σύμβαση (ανάληψη ορισμένων καθηκόντων) είτε από προηγούμενη επικίνδυνη ενέργεια του υπόχρεου¹¹. Έτσι, μπορεί να προκύψει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για ανακοίνωση της αλήθειας από τα άρθρα 197, 288 και 330ΑΚ, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη¹².

⁹ Α. Κονταξή, Ποινικός Κώδικας, Τόμος Β', Αθήνα, 2000, σελ. 3461

¹⁰ Μ. Μαργαρίτη, ό. π. σελ. 1135

¹¹ Α. Κωστάρα, Έννοιες και Θεσμοί του Ποινικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σελ. 302-303

¹² Α. Παπαδαμάκη, Περιουσιακά Εγκλήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2000, σελ. 144

Υποκειμενική Υπόσταση

Η απάτη είναι, κατ' αρχήν, πλημμέλημα και υποκειμενικά για την κάλυψη της αντικειμενικής υπόστασης απαιτείται δόλος¹³. Ο δόλος υπάρχει όταν ο δράστης γνωρίζει τα ουσιαστικά περιστατικά της πράξης και θέλει να τα παράγει. Ο δράστης πρέπει να γνωρίζει ότι βλάπτει τη ξένη περιουσία πείθοντας άλλον σε πράξη παράλειψη ή ανοχή με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθών γεγονότων και θέλει μέσω της συμπεριφοράς αυτής να βλάψει την ξένη περιουσία. Το είδος όμως του δόλου που απαιτείται δεν είναι ως προς όλα τα στοιχεία το ίδιο. Ως προς την παράσταση των ψευδών γεγονότων απαιτείται άμεσος δόλος β' βαθμού, ενώ προς τα λοιπά στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος¹⁴. Ή αλλιώς, η διατύπωση της διάταξης υποδηλώνει υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση και δεν επιτρέπει την παραδοχή ενδεχόμενου δόλου ως προς το ψευδές της παράστασης, απόκρυψης ή παρασιώπησης, ενώ ως προς τα λοιπά στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης αρκεί και ενδεχόμενος δόλος¹⁵.

Έτσι, όπως και σε όλα τα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης, για την τέλεση της αντικειμενικής υποστάσεως αρκεί η επέλευση της βλάβης της ξένης περιουσίας και δεν απαιτείται περαιτέρω να λάβει χώρα η προσπόριση του παράνομου οφέλους, αφού περατώνεται τυπικά με τη βλάβη της ξένης περιουσίας¹⁶.

¹³ Α. Παπαδαμάκη ό.π.

¹⁴ Χαραλαμπίκη, ό.π. σελ. 3216

¹⁵ Μ. Μαργαρίτη, ό. π.

¹⁶ Παπαδαμάκη, ό.π. σελ. 145

3. Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Θεωρητική Προσέγγιση

Απόψεις στη Θεωρία για την Οριοθέτηση της Έννοιας

Η έννοια του γεγονότος στο έγκλημα της απάτης εισήχθη για πρώτη φορά στον Βαυαρικό Ποινικό Νόμο το 1813. Έκτοτε, τρεις σημαντικές θεωρίες διατυπώθηκαν περί του γεγονότος αφορώσες ιδίως τη χρονική του έκταση. Η πρώτη υπό των Merkel & Schwarze αναφέρει ότι τα γεγονότα αφορούν όχι το παρελθόν ή το μέλλον αλλά αποκλειστικά το παρόν. Η δεύτερη θεωρία, αυτή του Binding, θεωρεί ότι γεγονότα είναι τα συμβάντα του παρόντος του παρελθόντος ή του μέλλοντος αρκεί αυτά να μπορούν να γίνουν αντιληπτά. Τέλος, η τρίτη θεωρία που κατέληξε και η κρατούσα είναι αυτή του Listz η οποία αναφέρει ότι τα γεγονότα ανήκουν είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν, ποτέ όμως στο μέλλον. Αυτή είναι και η άποψη που επικράτησε στο Γερμανικό Ακυρωτικό¹⁷.

Στην ελληνική έννομη τάξη, ο προσδιορισμός της έννοιας του γεγονότος στο άρθρο 386 έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις και διαφωνίες τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία, αφού, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ανάλογα με την έννοια που δίνει κάποιος στο “γεγονός” μπορεί να διευρυνθεί ή να περιοριστεί το αξιόποινο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον **Μπουρόπουλο**¹⁸, “γεγονότα κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, είναι πραγματικά περιστατικά, αναφερόμενα στο παρελθόν ή το παρόν, ήτοι, πράξεις, συμβάντα, πρόσωπα, ιδιότητες, καταστάσεις, ή οιαδήποτε άλλα αντικείμενα, υποπίπτοντα αμέσως ή μη, εις τας αισθήσεις”.

¹⁷ Γάφου, ό.π. σελ.79-81

¹⁸ Μπουρόπουλος, Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικος (κατ' άρθρον), τόμος Γ', 1964, σελ. 69

Εδώ, είναι σημαντικό να σημειώσουμε την παρατήρηση ότι η έννοια του γεγονότος στο 386ΠΚ δεν είναι ιδιαίτερα σαφής. Αντίθετα θα λέγαμε ότι είναι κάπως οξύμωρη, αφού κατά κυριολεξία “γεγονός” (=κάτι που έχει γίνει) δεν μπορεί να είναι κάτι ψευδές αλλά αληθινό. Έτσι, ορθότερο ίσως θα ήταν να μιλούμε για ανακοινώσεις που αναφέρονται σε ανύπαρκτα γεγονότα και όχι κατά κυριολεξία γεγονότα¹⁹.

Η **Αποστολίδου**²⁰ συμπληρώνει ότι τα γεγονότα είναι μορφώματα του εξωτερικού ή εσωτερικού κόσμου, δηλαδή, μορφώματα της εξωτερικής πραγματικότητας όπως και της σωματικής και ψυχικής ύπαρξης του ανθρώπου, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν γεγονός απόδειξης. Κατά την **Αποστολίδου**, επίσης, το γεγονός στο άρθρο 386 είναι έννοια εξωνομική και οντολογική. Οντολογική διότι ως πραγματικό γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ό,τι έχει ήδη γίνει και μετατεθεί στον ιστορικό χώρο. Με αυτή την έννοια, πραγματικά γεγονότα είναι τα συγκεκριμένα τόσο κατά τόπο όσο και κατά χρόνο ορισμένα, και ανήκουν στον εξωτερικό κόσμο και στον ψυχικό βίο, εφόσον αυτά μπορούν αυτά να υποπέσουν στην αντίληψη των τρίτων. Ωστόσο, αποτελεί ερώτημα και μάλιστα σημαντικό έως ποια έκταση οι ψυχικές καταστάσεις μπορούν να αποτελούν γεγονός, διότι από ένα σημείο και έπειτα οι ψυχικές καταστάσεις ή γεγονότα του ψυχικού βίου μπαίνουν στο χώρο των λεγόμενων διαθετικών εννοιών που αναφέρονται στην εσωτερική φύση του ανθρώπου. Η συνδρομή αυτών των διαθέσεων δεν μπορεί να εξισωθεί γεγονός και φυσικά εκ του λόγου αυτού να θεμελιώσει απάτη. Διότι κανείς δεν μπορεί να διαγνώσει και να επαληθεύσει με ασφάλεια την ύπαρξη ενός εξωτερικού συμβάντος αν αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί εμπειρικά, δεδομένου ότι το ποινικό δίκαιο τιμωρεί πράξεις και όχι υποκειμενικές διαθέσεις²¹.

¹⁹ Ν. Κουράκη & Ομάδα Συγγραφέων, Το Εγκλημα της Απάτης, Νομική Βιβλιοθήκη 2001, σελ. 29 και Παπαδαμάκη, Περιουσιακά Εγκλήματα ό.π. σελ. 94

²⁰ Α. Αποστολίδου, Απάτη - Η πλάνη ως αποτέλεσμα πράξης εξαπάτησης και η Περιουσιακή Διάθεση στο Έγκλημα της Απάτης. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. 280.

²¹ Παπαδαμάκη, ό.π. σελ. 95

Η κρατούσα γνώμη στην αλλοδαπή επιστήμη και νομολογία είναι ότι τα συμβάντα και τις καταστάσεις του εσωτερικού κόσμου μπορούν να περιληφθούν στην έννοια του γεγονότος. Η διαβεβαίωση περί αυτών είναι παράσταση γεγονότος η οποία συνιστά παράσταση εφόσον είναι ψευδής. Εφόσον, ένα εσωτερικό γεγονός περιερχόμενο σε γνώση του ομιλούντος κατ'ανάγκη εξωτερικεύεται ρητά ή σιωπηρά, καθίσταται εξωτερικό. Η άποψη όμως της ελληνικής νομολογίας (και μεγάλου μέρους της θεωρίας) είναι αντίθετη. Το επιχείρημα είναι, όπως, αναφέραμε και παραπάνω ότι το εσωτερικό γεγονός είναι δύσκολο ή αδύνατο να διαγνωσθεί, ενώ σε επίπεδο υπόσχεσης όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο θεωρείται μεν κακή πίστη όχι όμως και τέλεση του εγκλήματος της απάτης. Η συγκεκριμένη θέση, βέβαια, που εξαιρεί τα εσωτερικά γεγονότα από την έννοια του γεγονότος του 386 επικρίνεται από μια μερίδα της θεωρίας²² με το επιχείρημα ότι σε επίπεδο υπόσχεσης, εφόσον αυτή δίδεται δεν ενδιαφέρει η μελλοντική πραγματοποίηση της αλλά η παρούσα δυνατότητα που τη στιγμή εκείνη ή υπάρχει ή δεν υπάρχει²³.

Σύμφωνα λοιπόν με τους εκτιθέντες παραπάνω ορισμούς (και ανεξαρτήτως της άποψης που ακολουθεί κανείς περί των εξωτερικών ή των εσωτερικών γεγονότων) το γεγονός είναι γεγονός πραγματικό και όχι νομικό, ενώ θα πρέπει να είναι εμπειρικά ελέγξιμο και να έχει εξατομικευμένη υπόσταση, ενώ χρονική του έκταση είναι περιορισμένη (παρελθόν - παρόν). Για το λόγο αυτό υιοθετούνται τέσσερα κριτήρια²⁴ τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

²² Περισσότερα σχετικά με τα επιχειρήματα μέρους της θεωρίας προς υποστήριξη της ένταξης των εσωτερικών γεγονότων στην έννοια του γεγονότος στο 386 βλ. Ν. Πατεράκης, από βιβλίο Κουράκη & Ομάδα συγγραφέων, όπου παραπάνω σελ. 33

²³ Κουράκη, οπ. σελ. 31

²⁴ Αποστολίδου ό.π. σελ. 285

1. Το εμπειρικά εξατομικευμένο αυτού
2. Το επιδεικτικό απόδειξης αυτού
3. Η χρονική έκταση του
4. Ο μη αξιολογικός υποκειμενικός χαρακτήρας

Η έννοια του γεγονότος στην Ευρωπαϊκή

Με το νόμο 2803/2000 κυρώθηκε όπως είναι γνωστό η σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία εισήγαγε στην ελληνική έννομη τάξη ποινικές διατάξεις αφορώσες εκτός των άλλων απάτες εναντίον της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου είναι γνωστές ως “ευρωπαϊκές”. Τα ζητήματα και τα προβλήματα των εν λόγω διατάξεων είναι ήδη γνωστά, οπότε θα σταθούμε μονάχα στον εντοπισμό της έννοιας του γεγονότος στον παρόντα νόμο.

Το άρθρο 4 §1 του νόμου αναφέρει: Όποιος με τη χρήση πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων ή με την απόκρυψη ή με την κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης παρασιώπηση πληροφοριών ή με τη μη κατά προορισμό τους χρήση των πόρων που του χορηγήθηκαν ή των πλεονεκτημάτων που είχε νόμιμα αποκτήσει, αχρεωστήτως εισπράττει ή παρακρατεί ή παρανόμως ελαττώνει πόρους του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των προϋπολογισμών, των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασμό τους. τιμωρείται με φυλάκιση.

Όπως φαίνεται, στο άρθρο δε γίνεται αναφορά στη λέξη του “γεγονότος” ή “ανακοινώσεων” κ.α. Αντίθετα χρησιμοποιούνται οι έννοιες “δηλώσεις” και “πληροφορίες”.

Αν και η διάταξη του άρθρου 4 δεν αναφέρει ρητά στην νομοτυπική της μορφή την έννοια του γεγονότος, πρέπει κατά τον **Δούβα** να ερμηνεύσουμε τις παραπάνω έννοιες σύμφωνα

με την έννοια του γεγονότος στο 386, διαφορετικά η διάταξη θα έπασχε από αοριστία²⁵. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τις υπόλοιπες έννομες τάξεις, το να ερμηνεύουν δηλαδή τις διατάξεις περί Ευρωπαϊκής σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία περί της απάτης (και του γεγονότος περί αυτής) κατά το εθνικό τους δίκαιο. Αυτό βέβαια είναι επόμενο να δημιουργεί προβλήματα αφού όπως αναφέραμε και παραπάνω, στην ελληνική έννομη τάξη το εσωτερικό γεγονός δεν αποτελεί γεγονός ενώ αντίθετα στη γερμανική έννομη τάξη ισχύει το αντίθετο.

Έτσι ανάλογα με το πώς κάθε έννομη τάξη εννοεί την έννοια του γεγονότος διευρύνει ή περιορίζει και το αξιόποινο της ευρωπαϊκής. Για παράδειγμα, αποτελεί προϊόν προβληματισμού αν η κρίση για την αξία του πράγματος ή την ποιότητα συνιστά γεγονός. Κατά τη γερμανική επιστήμη η ορθότητα της κρίσης μπορεί να θεωρηθεί γεγονός όταν ο εξαπατήσας υποχρεούται δεσμευτικά στην έκφραση της δήλωσης του επειδή ο εξαπατώμενος δεν μπορεί να ελέγξει τα λεγόμενα του πρώτου. Μια τέτοια άποψη έχει ιδιαίτερος μεγάλη αξία αφού αδυνατώντας οι συνεργαζόμενοι των Κρατών - Μελών οργανισμοί να ελέγξουν το κύκλωμα του διεθνούς εμπορίου αρκούνται σε μια “υπεύθυνη δήλωση”²⁶.

²⁵ Γ. Δούβα, Οι Ευρωπαϊκές κατά το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν Σάκκουλα, 2002, σελ. 147

²⁶ Γ. Δούβα, ό.π.

Νομολογιακή Προσέγγιση

Ο Άρειος Πάγος, ισχύοντας ακόμα του Ποινικού Νόμου, δέχεται ότι ως γεγονότα γίνονται δεκτά τα περιστατικά, όχι αυτά που είναι δυνατόν να συμβούν στο μέλλον (αφού αυτά δεν μπορούν κατά κυριολεξία να ονομαστούν γεγονότα) αλλά όσα έχουν λάβει ήδη χώρα. Άρα, ψευδή γεγονότα αποτελούν τα περιστατικά του παρελθόντος ή τουλάχιστον αυτά που συμβαίνουν κατά το παρόν και όχι όσα αναφέρονται πρόδηλα στο μέλλον αφού είναι αδύνατο να λογιστούν ως γεγονότα²⁷.

Πάγια είναι, λοιπόν, μέχρι σήμερα η θέση της νομολογίας αναφορικά με το ότι το γεγονός στο έγκλημα της απάτης είναι αφενός ένα πραγματικό περιστατικό το οποίο χρονικά είτε αναφέρεται στο παρελθόν είτε αναφέρεται στο παρόν, ποτέ όμως στο μέλλον²⁸.

Η χρονική τοποθέτηση του γεγονότος

Ως «γεγονός» νοείται το πραγματικό περιστατικό που αναφέρεται στο παρελθόν ή υπάρχει τουλάχιστον στο παρόν ή συμβαίνει κατά την στιγμή της βεβαιώσεως, όχι όμως και εκείνο που μπορεί να συμβεί στο μέλλον, όπως η υπόσχεση εκπληρώσεως παροχής σε μέλλοντα χρόνο²⁹.

“Γεγονότα , κατά την έννοια σε πραγματικά περιστατικά το οποίο ανάγονται στο παρελθόν ή τουλάχιστον υπάρχουν κατά το χρόνο της βεβαιώσεως και όχι υποσχέσεις περι

²⁷ Γάφου, ό.π. σελ. 82

²⁸ ΣυμβΠλημΑθ 4364/1999 Ποιν.Δικ. 4/2001 σελ. 379, ΣυμβΠλημΛιβαδ 5/2004 ΠοινΔικ. 8-9/2005 σελ. 975, ΑΠ 416/2001 Ποιν.Δικ. 2001 σελ. 932, ΑΠ 1160/2001 Ποιν.Δικ 2001 σελ.1196, ΕΦ ΘΡ 74/1991 Υπεράσπιση 1991 σελ. 846, ΑΠ 657/1998 Ποιν. Χρον 199 σελ. 142

²⁹ ΣυμβΠλημΑθ 4364/1999 Ποιν.Δικ. 4/2001 σελ. 379, ΑΠ 1231/1997 Ποιν. Χρον 1998 σελ. 457

εκπληρώσεως στο μέλλον κάποιας υποχρεώσεως ή η αθέμιτη συμβάσεως”³⁰. Έτσι, σε περίπτωση υποσχετικής σύμβασης, η υπόσχεση περί μέλλοντος γεγονότος δε συνιστά απάτη, ακόμα και αν προϋπήρχε η απόφαση ότι δεν πρόκειται να εκπληρωθεί, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάγεται στην έννοια του γεγονότος, διότι αυτό αποτελεί εσωτερικό γεγονός και στερείται εξωτερικής υποστάσεως “Έτσι, η παράσταση ενός “εσωτερικού γεγονότος” ως αληθινού, όπως είναι η πρόθεση του δράστη να μην εκτελέσει συμβατική ή νόμιμη υποχρέωσή του στο μέλλον, δεν εμπίπτει στην έννοια του γεγονότος και συνεπώς δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα της απάτης”³¹. Το ίδιο αναφέρεται και στην ΕΦ ΘΡ 74/1991³² όπου “δεν είναι γεγονός αυτό που μπορεί να συμβεί στο μέλλον, όπως η απλή υπόσχεση περί εκπληρώσεως κάποιας υποχρεώσεως στο μέλλον και αν ακόμη προϋπάρχει η απόφαση περί μη εκτελέσεώς της, διότι η ψευδής υπόσχεση, που δεν πραγματοποιήθηκε στερείται εξωτερικής υποστάσεως και αναφέρεται στο μέλλον (ΑΠ 251/69, ΠΧΡ 1Θ` 424, 154/75 ΠΧΡ ΚΕ` 424 και 888/75 ΠΧΡ ΚΣΤ`, 250)”.

Είναι γεγονός ότι τα όρια μεταξύ του εγκλήματος της απάτης και της αστικής φύσεως διαφορά είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ενδοσυμβατικών διαφορών αναγόμενες κυρίως σε υποσχετικές συμβάσεις. Η ως άνω εκτεθείσα θέση της νομολογίας, ορίζοντας την έννοια του “γεγονότος” στο έγκλημα της απάτης, μας βοηθά στη διάκριση μεταξύ αστικής διαφοράς και της ποινικής ευθύνης αναφορικά με την απάτη και ιδίως, δε, οι επισημάνσεις της νομολογίας: που αναφέρονται α) στο χρονικό σημείο κατά το οποίο κάτι αποτελεί γεγονός, β) το εσωτερικό γεγονός που βρίσκεται στη συνείδηση των προσώπων που δεν αποτελεί πραγματικό γεγονός καθώς και γ) στο ότι απλή υπόσχεση για μελλοντική εκπλήρωση δε συνιστά γεγονός.

³⁰ ΑΠ 1436/1989, Ποιν. Χρον. 1990 σελ. 708

³¹ ΣυμβΠλημΑθ 4364/1999 Ποιν.Δικ. 4/2001 σελ. 379, ΑΠ 1231/1997 Ποιν. Χρον. 1998 σελ. 457

³² ΕΦ ΘΡ 74/1991 Υπεράσπιση 1991 σελ. 846

Η στροφή της νομολογίας

Ωστόσο, με το χρόνο είναι εμφανές ότι στην πάγια αυτή θέση της νομολογίας αρχίζει να παρουσιάζεται ένα ρήγμα ως αφενός ως προς το πώς ορίζεται το “μελλοντικό του γεγονότος” και αφετέρου προς την εξωτερικοποίηση του εσωτερικού γεγονότος ως αληθινού ώστε όταν οι υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, με τρόπο που να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από το δράστη που έχει ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης³³. Έτσι, σύμφωνα με την πολύ ενδιαφέρουσα Πλημ. Κατ 21/1999³⁴ “ως “γεγονότα” θεωρούνται τα αναφερόμενα σε πραγματικά περιστατικά αναγόμενα στο παρελθόν ή υφιστάμενα στο παρόν και αναφέρονται σε πράξεις, συμβάντα, πρόσωπα ή ιδιότητες που έχουν εξωτερική υπόσταση, ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, που υποπίπτουν αμέσως ή όχι στις αισθήσεις και συνεπώς έχουν εξωτερική υπόσταση. Αντίθετα, δεν είναι γεγονότα εκείνα που μπορούν να συμβούν στο μέλλον, ως επίσης υποσχέσεις, ως και συμβατικά ανειλημμένες υποχρεώσεις, που δεν εκπληρώνονται, όπως παράσταση ενός εσωτερικού γεγονότος ως αληθινού με τη μορφή της πρόθεσης του δράστη να μην εκτελέσει συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση του στο μέλλον, δεν εμπίπτουν στην έννοια του “γεγονότος” και συνεπώς δεν μπορούν να θεμελιώσουν το έγκλημα της απάτης, εκτός αν παρίστανται ως απλές συνέπειες των συγχρόνως παρισταμένων και στο παρόν ή παρελθόν αναφερομένων γεγονότων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργήσουν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την ψευδώς εμφανιζόμενη κατάσταση”. Σύμφωνα λοιπόν με το δικαστήριο, μελλοντικό γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ως “γεγονός” με την έννοια του

³³ Α.Παπαδαμάκης, Πρόσφατες νομολογιακές διακυμάνσεις και ερμηνευτικές εκτροπές στα εγκλήματα της απάτης και της απιστίας, Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 4-5, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 385

³⁴ Πλημ. Κατ 21/1999, Αρμενόπουλος 1999, σελ. 1761, βλ. και ΑΠ 1297/2002, Ποιν. Δικ. 1/2003, σελ. 94, ΑΠ 1352/2000, Ποιν. Δικ. 2/2001, σελ. 220, ΑΠ 692/2000, Ποιν. Χρ. / 2001, σελ. 47, ΑΠ 110/2000, Ποιν. Χρ/ 2000, σελ. 409

άρθρου 386 εφόσον α) τα μελλοντικά γεγονότα παρίστανται ως απλές συνέπειες των συγχρόνως παριστάμενων γεγονότων και β) να δημιουργήσουν αυτά την εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσης λόγω της παρούσας κατάστασης. Σημειοτέον, δε, ότι στην εν λόγω απόφαση, η εισαγγελική πρόταση ήταν αντίθετη και μάλιστα υπέρ της αθώωσης των κατηγορουμένων αναπαράγοντας την μέχρι τότε πάγια θέση της νομολογίας αναφέροντας ότι “γεγονός είναι το αντικειμενικώς υπάρξαν ή υπάρχον, ανάγεται δηλαδή στο παρελθόν ή το παρόν, όχι όμως στο μέλλον”.

Αντίστοιχη είναι και η Αρεοπαγίτη πλέον απόφαση ΑΠ 2184/2005³⁵ στην οποία εμφανίζεται μια διαδικασία παγίωσης της παραπάνω θέσης³⁶, έχουσα ως εξής: “ως γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 386 ΠΚ νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν, δηλαδή τ` αναγόμενα στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις, όταν όμως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή στο παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης, βάσει της εμφανιζόμενης ψευδούς πραγματικής κατάστασης ή δυνατότητας του δράστη που έχει ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωση, τότε υπάρχει γεγονός που θεμελιώνει το έγκλημα της απάτης”. Συνεπώς, οι υποσχέσεις και συμβατικές υποχρεώσεις που συνοδεύονται με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις γεγονότων οι οποίες αναφέρονται στο παρόν δημιουργώντας την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με

³⁵ ΑΠ 2184/2005, Ποιν. Λογ. 2005 σελ. 1992

³⁶ βλ. και Πλημ. Χαλκ. 146/2006, Νομ. Βήμα 2006, σελ. 1843 όπου: *Ως γεγονότα νοούνται πραγματικά περιστατικά τα οποία αναφέρονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι όσα πρόκειται να συμβούν, δηλαδή τα αναγόμενα στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όμως, οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή στο παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης βάσει της εμφανιζόμενης ψευδούς πραγματικής καταστάσεως ή δυνατότητας του δράστη που έχει ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωση, τότε υπάρχει γεγονός που θεμελιώνει το έγκλημα της απάτης.*
βλ και ΣυμβΑΠ 55/04 ΠοινΧρ ΝΔ` 509, ΑΠ 704/03 ΠοινΧρ ΝΔ` 139, ΑΠ 224/22, ΠοινΧρ ΝΒ` 907

ταυτόχρονη ειλημμένη την απόφαση να μην πληρωθούν οι αυτές υποσχέσεις συνιστούν “γεγονός” του εγκλήματος της απάτης.

Ενώ λοιπόν η νομολογία μέχρι τώρα δέχεται ότι ως “γεγονότα” στο πλαίσιο της απάτης νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν, με το χρόνο γίνεται ωστόσο δεκτή και τείνει να παγιωθεί η άποψη ότι όταν οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από το δράστη που έχει ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης³⁷.

Αθέτηση Υπόσχεσης & Αξιολογική Κρίση

Φυσικά, μια τέτοια νομολογιακή τάση ενέχει τον κίνδυνο της ποινικοποίησης και απλώς αντισυμβατικών συμπεριφορών χωρίς τις απαραίτητες διασαφηνίσεις.³⁸

Πάντως, ειδικότερα σε ότι αφορά τις συμβάσεις, κατά την έννοια του νόμου δεν συνιστά γεγονός η υπερτίμηση ή η αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος ως προς τις ιδιότητες του. Ναι, μεν, ενδεχομένως να συνίσταται ενδοσυμβατική ευθύνη ακόμα και αδικοπραξία κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου ωστόσο δεν συνιστά ποινικώς ενδιαφέρουσα πράξη και δη για το έγκλημα της απάτης³⁹. Αντίστοιχα και κατά την ΕΦ ΑΘ 2326/1995⁴⁰, αναφέρεται

³⁷ Α.Παπαδαμάκης, Πρόσφατες νομολογιακές διακυμάνσεις και ερμηνευτικές εκτροπές στα εγκλήματα της απάτης και της απιστίας, Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 4-5, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 385

³⁸ Παπαδαμάκης, ο.π.

³⁹ ΣυμβΠλημΑΘ 4364/1999, Ποιν.Δικ. 4/2001, σελ. 379

⁴⁰ ΕΦ ΑΘ 2326/1995, Υπεράσπιση 1996, σελ. 69

ότι η αθέτηση υποσχέσεως δεν αποτελεί γεγονός. Και τούτο διότι η υπόσχεση εκπληρώσεως με ήδη την ενδιάθετη πρόθεση του δράστη να μην εκπληρώσει και να αθετήσει την υπόσχεση του, δεν εξωτερικεύεται οπότε δεν γίνεται και αντιληπτή από τις αισθήσεις του άλλου μέρους. Αφορά, δηλαδή, μόνο την ενδόμυχη πρόθεση του δράστη να μην εκπληρώσει⁴¹. Τη θέση αυτή στηρίζει και το δόγμα του ελληνικού ποινικού κώδικα. Κατά τη συνταγματική κατοχύρωση της τυποποίησης του ποινικού φαινομένου στο άρθρο 7§1 α' του Συντάγματος και τη διατύπωση του, γίνεται εξ' αντιδιαστολής δεκτό ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να ποινικοποιήσει το φρόνημα. Και τούτο διότι η τυποποίηση των εγκλημάτων αναφέρεται σε "πράξεις". Ισχύει, δηλαδή, η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή "cogitationis poenam nemo patitur". Η, δε, απαγόρευση αρχή δεν ισχύει μόνο για τις σκέψεις που δεν έχουν εκδηλωθεί αλλά και για τις σκέψεις που έχουν εκδηλωθεί, χωρίς ωστόσο να προσβάλλουν κάποιο κοινωνικό αγαθό⁴².

Ωστόσο η ΣυμβΕΦΑιγαίου 49/2008⁴³ αναφέρει ότι ' . Στην τελευταία τούτη περίπτωση υπάγεται και η αξιολογική κρίση «είμαι φερέγγυος». Η αξιολογική κρίση όμως διαφέρει από την αξιολόγηση αφού η δεύτερη (κατά την πρόταση του Εισαγγελέα) προηγείται χρονικά από την πρώτη (η αξιολόγηση προηγείται της κρίσης περί την αξιολόγηση, δηλαδή της αξιολογικής κρίσης). Για να είναι όμως η αξιολογική κρίση νομικά ενδιαφέρουσα, να είναι δηλαδή "γεγονός" "πρέπει αυτή να συνδέεται αναποσπαστως με άλλα γεγονότα, που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν [...]. Για να είναι λοιπόν η δήλωση «φερέγγυος» παράσταση ψευδούς γεγονότος πρέπει αναγκαία να συνοδεύεται αναποσπαστως με περιγραφή άλλων γεγονότων που ανάγονται στο παρόν ή παρελθόν, όπως λ.χ. «είμαι φερέγγυος (γιατί) και έχω ακίνητη περιουσία στην περιοχή τάδε ελεύθερη βαρών ή έχω

⁴¹ ΑΠ 416/2001 Ποιν.Χρον, ΝΒ, σελ. 20 από Α. Χαραλαμπίκη, Συλλογικό Έργο, Ποινικός Κώδικας - Κατ' Άρθρο Ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 3194

⁴² Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό Δίκαιο, Ζ' Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα 2005, σελ. 23. βλ. και Κ. Χρυσογόνου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 235 επ.

⁴³ ΣυμβΕΦΑιγαίου 49/2008, Ποινική Δικαιοσύνη, 2008, σελ. 833 που εισήγαγε την πρόταση του Αντεισαγγελέα Εφετών, Δ. Πατατούκα

καταθέσεις σε τράπεζες ή διατηρώ οργανωμένη επιχείρηση με την επωνυμία τάδε» κ.λπ⁴⁴.

Έτσι, έχει νομολογηθεί στο πεδίο των συναλλαγών ότι το αδίκημα της απάτης διαπράττει και α) ο αγοραστής που ισχυρίζεται ότι είναι φερέγγυο πρόσωπο παριστάνοντας ότι συμμετέχει σε πολλές εταιρίες και καταφέρνει με τον ψευδή ισχυρισμό αυτό να πείσει τον πωλητή να του πουλήσει εμπορεύματα β) αυτός που παριστά ότι έχει ευρύ κύκλο εργασιών και μεγάλη οικονομική επιφάνεια ώστε να πείσει τον αντισυμβαλλόμενο να πουλήσει εμπορεύματα επί πιστώσει γ) αυτός που παριστά στον παθόντα ότι είναι πρόσωπο με μεγάλη ακίνητη περιουσία ώστε να καταφέρει να του δανείσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Για, όλες, δε τις παραπάνω περιπτώσεις, όπως είπαμε και παραπάνω δεν αρκεί η απλή εξαγγελία - δήλωση αλλά ότι ο δράστης προέβη σε πράξεις ή συμπεριφορές τέτοιες ώστε να επέλθει πλάνη του εξαπατηθέντος⁴⁵.

Επίσης, το αν “η δήλωση που αφορά την αξία ενός πράγματος χωρίς να περιέχει και γνωστοποίηση για ορισμένη ιδιότητα αυτού που δεν υπάρχει, αποτελεί απλή αξιολογική κρίση ή αναφέρεται σε γεγονός με την από την διάταξη του άρθρου 386 § 1 του ΠΚ” δεν είναι εύκολο να εντοπισθεί⁴⁶.

Εξωτερικό Στοιχείο του Γεγονότος

Σύμφωνα με την ΣυμβΑΠ 1902/200847 για να υπάρχει γεγονός κατά την έννοια του νόμου, απαιτείται να συνδέεται με ορισμένο σημείο αναφοράς, με κάποιο πραγματικό περιστατικό βάσει του οποίου να μπορεί να εισέλθει στην κοινωνική συμβίωση. Δεν είναι

⁴⁴ ΣυμβΕΦΑιγαίου 49/2008, Ποινική Δικαιοσύνη, 2008, σελ. 833

⁴⁵ Α. Χαραλαμπίκη, Συλλογικό Έργο, Ποινικός Κώδικας - Κατ' Άρθρο Ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 3194

⁴⁶ ΑΠ 2107/1985, Ποιν. Χρον 1986 σελ. 389

⁴⁷ ΣυμβΑΠ 1902/2008, Ποινική Δικαιοσύνη, 1/2010, σελ. 17

αρκετά, λοιπόν, όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα εσωτερικά γεγονότα, αλλά αντίθετα πρέπει αυτά να εξωτερικευθούν ώστε να αποτελέσουν αντιληπτό στοιχείο της εξωτερικής πραγματικότητας. Και αυτό διότι όπως αναφέρει και η ΜΠρΣπαρτ 143/2008⁴⁸ όταν η απλή υπόσχεση και μελλοντικού ακόμη γεγονότος δεν συνοδεύεται από άλλες ψευδείς παραστάσεις του παρόντος ή του παρελθόντος, δεν είναι διυποκειμενικά ελέγξιμη και συνεπώς δεν συνιστά κατ' ακριβολογία "γεγονός" αλλά διάθεση ("εσωτερικό γεγονός") που δεν εκφεύγει του ψυχικού κόσμου του δράστη και συνεπώς ο δίδων πίστη στην υπόσχεση αυτή, μολοντί έχει αυξημένη δυνατότητα αυτοπροστασίας, αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο.

Συνεπώς, το "γεγονός" θα πρέπει να είναι είτε δεκτικό αποδείξεως και αντιληπτό από τον οποιονδήποτε στο εξωτερικό περιβάλλον, είτε τουλάχιστον διυποκειμενικά ελέγξιμο. Σε τούτο, δε, συμφωνεί και η θεωρία⁴⁹. Και όταν μιλούμε για υποκειμενικά ελέγξιμο, εννοούμε ως αληθές "οτιδήποτε συμφωνεί ένα σύνολο υποκειμένων ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί (*acceptability/consensus theory of truth* – κατά το θεώρημα του Αμερικανού κοινωνιολόγου *William Isaac Thomas: if men define situations as real, they are real in their consequences*)· με τα λόγια του Μπιτζιλέκη: "Το γεγονός είναι λοιπόν αυτό που ισχύει διυποκειμενικά ως αληθές, αυτό που έχει αντικειμενικοποιηθεί και αποκρυσταλλωθεί ως μια σταθερή βάση στη γνωστική αναζήτηση και ανθρώπινη επικοινωνία"⁵⁰. Έτσι, το διυποκειμενικά ελέγξιμο του γεγονότος μπορεί, όπως θα δούμε και παρακάτω, να μην αφορά κάθε αντικειμενικό παρατηρητή αλλά μονάχα ορισμένους, εφόσον αυτοί έχουν μια συγκεκριμένα διαμορφωμένη αντίληψη.

⁴⁸ ΜΠρΣπαρτ 143/2008, Αρμενόπουλος, 2009, σελ. 538

⁴⁹ Κ. Βαθιώτη, Προβολή "στημένων" τηλεπαιχνιδιών και επίκληση υπερφυσικών δεξιοτήτων ως τρόποι εξαπάτησης –Ελλιπείς και στρεβλές νομολογιακές προσεγγίσεις στο έγκλημα της απάτης–, Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 11-12/2010, σελ. 1332.
Μυλονόπουλος, Ποινικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας, 2006, σελ. 477.

Α. Παπαδαμάκη, Η Αιτιολογία των Ποινικών Αποφάσεων, Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 6/2014, σελ. 520

⁵⁰ Κ. Βαθιώτη, οπ.

Αιτιώδης Σύνδεσμος Πλάνης & Γεγονότος

Ακόμα, σύμφωνα και με τη νομολογία απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ψευδούς γεγονότος και της πλάνης του πλανώμενου με την έννοια ότι ο πλανηθείς του οποίου η παρεμβαλλόμενη ενέργεια αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του όλου εγκλήματος, δεν θα προέβαινε στην για την τελείωση αυτού αναγκαιούσα πράξη εάν γνώριζε την υπάρχουσα πραγματική κατάσταση⁵¹. Δεν αρκεί δηλαδή κατά τη νομολογία η ύπαρξη ψευδούς γεγονότος, παρά μόνο αν αυτή συνετέλεσε αιτιωδώς στη βλάβη της ξένης περιουσίας. Έτσι, κρίθηκε νομολογιακά ότι πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος για παράδειγμα μεταξύ της παρασταθείσας από το δράστη οικονομικής επιφανείας του και της βλάβης της περιουσίας του παθόντος⁵²

Μελλοντικές Προβλέψεις

Ιδιαίτερα έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τη νομολογία υποθέσεις που εμπλέκουν διάφορα “μέντιουμ”, εναλλακτικούς θεραπευτές και μελλοντολόγους σαν φερόμενους ως δράστες στο έγκλημα της απάτης. Έτσι, χαρακτηριστικές είναι αποφάσεις Εφ. Θεσσαλ. 251/1993⁵³, ΑΠ 682/1988⁵⁴ καθώς και η ΑΠ 1170/2008⁵⁵. Στην τελευταία αυτή απόφαση, αναφέρεται ότι *“όλες οι αναφερόμενες βεβαιώσεις και παραστάσεις του κατηγορουμένου ήταν ψευδείς και ο ίδιος τελούσε εν γνώσει της αναληθείας τους, αφού ήξερε ότι δεν αποτελούσε μετενσάρκωση κανενός προσώπου και κυρίως του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ούτε είχε την ικανότητα ή δυνατότητα να σώσει τους οπαδούς του από τους “έσχατους*

⁵¹ ΑΠ 2107/1985, Ποιν. Χρον 1986 σελ. 389, Εφ ΘΡ. 74/1991 Υπεράσπιση 1991 σελ. 864

⁵² ΑΠ 692/2000 ΠοινΧρ. ΝΑ' σελ. 48 από Μ. Μαργαρίτη, ό.π. σελ. 1142

⁵³ Εφ. Θεσσαλ. 251/1993, Αρμενόπουλος, 1993, σελ. 70

⁵⁴ ΑΠ 682/1988, Ποιν. Χρον. 1988, σελ. 760

⁵⁵ ΑΠ 1170/2008, Ποινική Δικαιοσύνη, 2010, σελ. 1264

καιρούς" και τον "Αντίχριστο".

Ορθός είναι, αναφορικά με αυτή την τελευταία απόφαση, ο προβληματισμός του **Κ. Βαθιώτη**, ο οποίος ευλόγως διερωτάται με ποιον τρόπο το δικαστήριο σε μια υπόθεση μελλοντολόγου-μέντιουμ-θαυματοποιού θα μπορεί να εξηγήσει αν η ικανότητα του αυτή αποτελεί γεγονός αποδείξιμο. Έτσι, με βάση και τα όσα αναφέραμε παραπάνω για το διυποκειμενικά ελέγξιμο, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι από τη στιγμή που κάποιο άνθρωποι, λόγω χάρη, πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι με το χάρισμα της πρόγνωσης ή της ίασης, τότε στοιχειοθετείται η έννοια του γεγονότος και η παράσταση του δράστη μπορεί να αποκτήσει τιμή αλήθειας ή ψεύδους⁵⁶.

Συνεχίζοντας, παρακάτω στην απόφαση σημειώνονται τα εξής: "Και είναι γεγονός ότι ορισμένες από τις άνω ψευδείς παραστάσεις και βεβαιώσεις του κατηγορουμένου αναφέρονται στο μέλλον, όπως "πλησιάζουν οι έσχατοι καιροί... θα εμφανίζονταν ο Αντίχριστος... για να σωθούν έπρεπε να ιδρύσουν κοινόβιο". Οι εν λόγω, όμως, αναληθείς παραστάσεις συνοδεύονταν ταυτόχρονα με άλλες ψευδείς βεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων αναληθών γεγονότων που ανάγονταν στο παρόν, όπως ότι είναι η μετενσάρκωση προσωπικοτήτων της αρχαιότητας, κυρίως δε του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ότι πρέπει να συγκεντρώσουν χρήματα για την ίδρυση του κοινοβίου και ότι έχει την ικανότητα και δυνατότητα να τους σώσει, οι οποίες ψευδείς παραστάσεις δημιούργησαν στους παθόντες την εσφαλμένη εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την εμφανιζόμενη άνω ψευδή κατάσταση του δράστη, ο οποίος γνώριζε ότι ήταν αδύνατο να εκπληρώσει". Η θέση, αυτή, του δικαστηρίου εδράζει σε αυτά που αναφέραμε παραπάνω για τη (νέα) θέση της νομολογίας ως προς το ότι ψευδείς παραστάσεις που αναφέρονται στο παρόν δημιουργώντας την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης, παρόλο που υπάρχει η

⁵⁶ Κ. Βαθιώτη, Προβολή "στημένων" τηλεπαιχνιδιών και επίκληση υπερφυσικών δεξιοτήτων ως τρόποι εξαπάτησης –Ελλιπείς και στρεβλές νομολογιακές προσεγγίσεις στο έγκλημα της απάτης–, Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 11-12/2010, σελ. 1332.

πρόθεση για μη εκπλήρωση τους συνιστούν τελικά γεγονός ως προς το έγκλημα της απάτης. Στο ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος υποσχέθηκε με στην εν λόγω υπόθεση την μελλοντική σωτηρία και ίαση των παθόντων, παρουσιαζόμενος όμως με ψευδείς ιδιότητες που ανάγονται στο παρόν αφού επαρουσιάζετο ως μετενσάρκωση προσωπικοτήτων της αρχαιότητας. Πράγματι, παρόμοια καταλήγει και η ΑΠ 682/198857: “Γεγονός δε είναι το πραγματικό περιστατικό που αναφέρεται στο παρελθόν ή υπάρχει τουλάχιστον στο παρόν ή συμβαίνει κατά το χρόνο της βεβαιώσεώς του, όπως είναι και ο ισχυρισμός περί της ικανότητα ορισμένου προσώπου όχι όμως και εκείνο που μπορεί να συμβεί στο μέλλον, όπως συμβαίνει με την υπόσχεση εκπληρώσεως παροχής σε μέλλοντα χρόνο. Η ύπαρξη γεγονότος με την έννοια αυτή δεν αναιρείται όταν οι ψευδείς παραστάσεις έστω και αν συνδυάζονται με υποσχέσεις που αναφέρονται στο μέλλον στηρίζονται στο παρελθόν ή το παρόν”⁵⁸.

⁵⁷ ΑΠ 682/1988, Ποιν. Χρον. 1988, σελ. 760

⁵⁸ βλ. και Γνωμοδότηση Μαγκάκη δημοσιευμένη στο ΝοΒ 1981, σελ. 826 όπου η παροχή αστρολογικών παραψυχολογικών και μαντικών "συμβουλών" η "προβλέψεων" δεν συνιστά "εν γνώσει παράστασιν ψευδών γεγονότων ως αληθών". Η λήψη αμοιβής από τον "μάντη" δεν συνιστά παράνομο περιουσιακό όφελος. Η παροχή της αμοιβής από τον πελάτη δεν συνιστά βλάβη της περιουσίας του. Η απλή διαφημιστική πρόσκληση προς το κοινό να κάνει χρήση των ικανοτήτων του "μάντη" δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν απόπειρα απάτης. (περίληψη από ΝΟΜΟΣ)

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Το έγκλημα της απάτης είναι, δυστυχώς, ως έγκλημα πάντα επίκαιρο, αφού παρουσιάζεται για μερικούς ως εύκολος τρόπος για προσπορισμό κέρδους. Όσο τα μέσα συναλλαγής αυξάνονται τόσο οι τρόποι τέλεσης γίνονται όλο και πιο περίπλοκοι και πολυπληθείς. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα επικοινωνίας. Εφόσον για την παράσταση γεγονότος χρειάζεται κάποιου είδους επαφή ή επικοινωνία και εφόσον, την εποχή που ζούμε τα μέσα επικοινωνίας όλο ένα και πολλαπλασιάζονται λόγω του διαδικτύου, πρέπει να ευρισκόμαστε πάντα σε επιφυλακή για όλα τα ζητήματα που αφορούν το έγκλημα της απάτης.

Σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, το γεγονός ότι από την τυποποίηση του εγκλήματος της απάτης η έννοια του “γεγονότος” μπορεί να περιορίσει ή να διευρύνει την έννοια του αξιόποινου, χρίζει ιδιαίτερου προσοχής. Διότι πολλές είναι πράγματι οι φορές που τα όρια μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού γεγονότος αλληλοσυμπλέκονται, γινόμενα δυσδιάκριτα ως τέτοια ενώ από την άλλη πλευρά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και προσεκτικότερη αντιμετώπιση από πλευράς νομολογίας, όχι μόνο η έννοια του γεγονότος και ο προσδιορισμός της, αλλά το ίδιο το έννομο αγαθό. Διότι άλλο είναι να μιλούμε για το γεγονός σε ένα έγκλημα όπου προστατεύεται το έννομο αγαθό της περιουσίας και άλλο σε ένα έγκλημα όπου προστατεύεται λόγου χάριν η εντιμότητα στις συναλλαγές ή η υποχρέωση της αλήθειας. Γιατί, αν και τα δύο παραπάνω δεν λάβουν έναν πιο ειδικό περιορισμό, πάντοτε θα σκοντάφουμε στο σκόπελο της ποινικοποίησης της αθέτησης της συμβατικής υποχρέωσης η οποία ουδεμία θέση έχει στο ποινικό δίκαιο αφού αφορά αποκλειστικά και μόνο την τήρηση των συμφωνιών και εναπόκειται στο αστικό μας δίκαιο η επίλυση των διαφορών τους.

Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με τους λεγόμενους “μελλοντολόγους” ή “μέντιουμ”. Ενώ θα περίμενε κανείς λόγω της εξέλιξης της επιστήμης η δραστηριοποίηση των παραπάνω να έχει περιοριστεί, τελικά διαπιστώνεται το αντίθετο, ενδεχομένως λόγω της κρίσης αξιών που βιώνει ο κόσμος στις αρχές του 21ου αιώνα. Και επειδή λοιπόν, ούτε οι “μέντιουμ” θα σταματήσουν να υπάρχουν αλλά και επειδή όλοι έχουν το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται, μια πιθανή οριστική επίλυση των ζητημάτων που εκτέθηκαν στην παρούσα εργασία θα δώσει φως και στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Η. Γάφου, Το Έγκλημα της Απάτης, Ανατολή, 1932
- Μ. Μαργαρίτη, Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία, Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 2003,
- Γ. Καρακώστα, Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, Αθήνα 1987
- Α. Κονταξή, Ποινικός Κώδικας, Τόμος Β', Αθήνα, 2000
- Α. Κωστάρα, Έννοιες και Θεσμοί του Ποινικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008
- Μπουρόπουλος, Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικος (κατ' άρθρον), τόμος Γ', 1964,
- Α. Χαραλαμπίκη, Συλλογικό Έργο, Ποινικός Κώδικας - Κατ' Άρθρο Ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014
- Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό Δίκαιο, Ζ' Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα 2005
- Κ. Χρυσογόνου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα
- Μυλονόπουλος, Ποινικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας, 2006
- Α. Αποστολίδου, Απάτη - Η πλάνη ως αποτέλεσμα πράξης εξαπάτησης και η Περιουσιακή Διάθεση στο Έγκλημα της Απάτης. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000
- Α. Παπαδαμάκη, Περιουσιακά Εγκλήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2000
- Ν. Χαράνα, Απάτη με Αθέμιτη Παρασιώπηση Γεγονότων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999
- Γ. Δούβα, Οι Ευρωπαϊκές κατά το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002
- Γ. Νούσκαλη, Απάτη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ): Το παρελθόν και το μέλλον του άρθρου 386Α ΠΚ ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ποινική Δικαιοσύνη 2/2003

Α. Παπαδαμάκης, Πρόσφατες νομολογιακές διακυμάνσεις και ερμηνευτικές εκτροπές στα εγκλήματα της απάτης και της απιστίας, Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 4-5, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012

Κ. Βαθιώτη, Προβολή “στημένων” τηλεπαιχνιδιών και επίκληση υπερφυσικών δεξιοτήτων ως τρόποι εξαπάτησης –Ελλιπείς και στρεβλές νομολογιακές προσεγγίσεις στο έγκλημα της απάτης–, Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 11-12/2010

Α. Παπαδαμάκη, Η Αιτιολογία των Ποινικών Αποφάσεων, Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 6/2014

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ